

LINIERS. **Flores selvagens**. [s. l.]: VR, 2021. 40 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

O cartunista argentino Liniers nos conta sobre o poder da imaginação infantil, a partir de uma história em quadrinhos. São três irmãos perdidas em uma floresta de uma ilha misteriosa. Ali, encontram flores falantes, gorilas em miniatura e fragões furiosos. Uma verdadeira celebração da magia!

Palavras-chave: Natureza; Magia.

¹ Elaborada para a 48ª Seleção Anual – Prêmio FNLIJ 2022 – Produção 2021, categoria Tradução Adaptação Criança.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.